

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567920>

УДК 52.08

**ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЦИФРОВОГО И ВИРТУАЛЬНОГО ВОЛЬТМЕТРОВ**

Е.А. Бородина,

ст. преп.,

кафедры радиоэлектроники и электроэнергетики,

СурГУ,

г. Сургут

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об оценке точности измерений лабораторного оборудования и компьютерного моделирования путем сличения погрешностей при проведении эксперимента. Для проведения эксперимента был использован в качестве лабораторного оборудования блок цифрового вольтметра АВ1-07, который предназначен для измерения постоянного тока и напряжения, амплитуды или действующего значения переменного тока и напряжения; а при компьютерном моделировании использован виртуальный вольтметр программного обеспечения NL Multisim, которое предназначено для разработки и моделирования электрических схем для аналоговой, цифровой и силовой электроники как в исследовательской, так и в образовательной областях.

Ключевые слова: резистор, цифровой вольтметр, программное обеспечение NL Multisim, погрешности (абсолютная, относительная и приведенная)

**ASSESSMENT OF BASIC METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF
DIGITAL AND VIRTUAL VOLTMETERS**

E.A. Borodin,

Art. Rev.,

Department of Radio Electronics and Electric Power,

SurGU,

Surgut

Annotation: The article discusses the issue of assessing the accuracy of measurements of laboratory equipment and computer modeling by comparing errors during the experiment. For the experiment, the AV1-07 digital voltmeter unit was used as laboratory equipment, which is designed to measure direct current and voltage, amplitude or effective value of alternating current and voltage; and for computer simulation, a virtual voltmeter of the NL Multisim software was used, which is intended for the development and simulation of electrical circuits for analog, digital and power electronics in both research and educational fields.

Keywords: resistor, digital voltmeter, NL Multisim software, errors (absolute, relative and reduced)

Для проведения эксперимента в рамках лаборатории были использованы: два резистора с сопротивлениями $R_1 = 820$ Ом и $R_2 = 680$ Ом; два блока цифрового вольтметра АВ1-07 (класс точности $\gamma=1\%$, нормирующее значение $X_N=15$ В); соединительные провода; два блока генераторов ГН2-01, которые предназначены для формирования регулируемых и нерегулируемых постоянных напряжений, однополярных импульсов типа «меандр» частотой повторения 1000 Гц, трехфазного напряжения частотой 1000 Гц [1-4].

Собираем схему электрической цепи согласно рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема электрической цепи

Поверяемым вольтметром выбираем V_1 , образцовым – V_2 . С помощью регулятора установили вольтметр V_1 на начальное ненулевое значение, например, равное 0,14 В., далее – на номинальное значение на циферблате поверяемого прибора, равное 6,89 В. Выбрали 8 отметок с примерно равными промежутками между минимальным и максимальным значениями, получилось десять значений на V_1 . Сняли показание с образцового вольтметра при увеличении [5-8], а также при уменьшении показаний поверяемого прибора (при этом значение показаний поверяемого

прибора не изменяются). Рассчитали абсолютные, относительные и приведенные погрешности измерений на поверяемой отметке шкалы (в процентах). Все значения занесли в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты эксперимента

Показани я поверям ого вольтмет ра X, В	Показания образцового вольтметра X, В		Абсолютная погрешность Δ , В		Относительна я погрешность δ , %	Приведенная погрешность γ , %
	При увеличении, $X_{обв}$	При уменьшении, $X_{обм}$	При увеличении , $\Delta X_{обв}$	При уменьшени и, $\Delta X_{обм}$		
0,14	0,16	0,15	0,02	0,01	1,4286	1,333
0,98	1,01	1	0,03	0,02	3,0612	0,2
1,82	1,85	1,84	0,03	0,02	1,648	0,2
2,42	2,45	2,47	0,03	0,05	1,239	0,2
3,06	3,09	3,1	0,03	0,04	0,981	0,2
3,71	3,74	3,72	0,03	0,01	0,809	0,2
4,35	4,39	4,4	0,04	0,05	0,919	0,267
5,15	5,19	5,2	0,04	0,05	0,777	0,267
6,05	6,09	6,1	0,04	0,05	0,661	0,267
6,89	6,95	6,94	0,06	0,05	0,871	0,4

Абсолютные погрешности при увеличении

$$\Delta X_{0y\epsilon_1} = |X_{0y\epsilon_1} - X_1| = |0,16 - 0,14| = 0,02B,$$

Остальные значения рассчитываются аналогично.

Абсолютные погрешности при уменьшении

$$\Delta X_{0y\epsilon_{10}} = |X_{0y\epsilon_{10}} - X_{10}| = |6,94 - 6,89| = 0,05B,$$

Остальные значения рассчитываются аналогично.

Относительные погрешности

$$\delta_1^{\circ} = \frac{\Delta X_{0y\epsilon_1}}{x_1} \times 100\% = 1,42\%$$

Остальные значения рассчитываются аналогично.

Приведенные погрешности при увеличении

$$\gamma_1 = \frac{\Delta X_{0y\epsilon_1}}{X_N} \times 100\% = 0,133\%$$

Остальные значения рассчитываются аналогично.

Исходя из опытных и расчетных данных, можно сделать вывод о том, что точность измерений цифрового вольтметра АВ1-07: средняя абсолютная погрешность измерений, выраженная в единицах измерений, составляет 0,0318 В; средняя относительная погрешность измерений, выраженная в процентах составляет 1,2397 %.

В целях исследования основных метрологических характеристик виртуального вольтметра в программном обеспечении NL MULTISIM

собираем схему, состоящую из одного источника ЭДС, двух резисторов с сопротивлениями $R_1 = 820 \text{ Ом}$ и $R_2 = 680 \text{ Ом}$ и одного заземления (рис. 2).

Собираем схему исследуемой цепи согласно рисунку 2.

Рисунок 2 – Схема исследуемой цепи

Собрали виртуальную электронную схему и определили, что вольтметр V_1 – образцовый, V_2 – поверяемый. От источника подали напряжение, равное 0,33 В, в замкнутую цепь, получив на циферблате поверяемого вольтметра значение, равное 0,15 В. От источника подали напряжение, равное номинальному 15,2 В, в замкнутую цепь, получив на циферблате поверяемого вольтметра номинальное значение, равное 6,89 В. Выбрали 8 отметок с примерно равными промежутками между минимальным и максимальным значениями. Сняли показания с образцового вольтметра при увеличении, а также при уменьшении показаний поверяемого прибора (при этом значение показаний поверяемого прибора не изменяются). Рассчитали абсолютные, относительные и приведенные погрешности измерений на поверяемой отметке шкалы (в процентах) аналогично как при лабораторном эксперименте. Все значения занесли в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты эксперимента

Показания поверяемого вольтметра X, В	Показания образцового вольтметра X, В		Абсолютная погрешность Δ , %		Относительная погрешность δ , %	Приведенная погрешность γ , %
	При увеличении, $X_{0ув}$	При уменьшении, $X_{0ум}$	При увеличении, $\Delta X_{0ув}$	При уменьшении, $\Delta X_{0ум}$		
0,15	0,15	0,15	0	0	0	0
0,988	0,988	0,988	0	0	0	0
1,836	1,836	1,836	0	0	0	0
2,425	2,425	2,425	0	0	0	0
3,06	3,06	3,06	0	0	0	0
3,708	3,708	3,708	0	0	0	0
4,352	4,352	4,352	0	0	0	0
5,149	5,149	5,149	0	0	0	0
6,092	6,092	6,092	0	0	0	0
6,89	6,89	6,89	0	0	0	0

Исходя из опытных и расчетных данных, можно сделать вывод о том, что точность измерений виртуального вольтметра с использованием программного обеспечения "NL Multisim" было определено, что программа не дает возможности определить образцовый и поверочный прибор, т.к. все элементы в цепи идеальны, расчет в цепи ведется по строгим законам и погрешности элементов (как цепи, так и измерительных приборов) и соединений не учитываются.

На основании всего вышеизложенного следует, что оценка основных метрологических характеристик, а именно абсолютной, относительной и приведенной погрешностей цифрового вольтметра в условиях лабораторного оборудования и виртуального вольтметра с использованием программного обеспечения "NL Multisim" показывает наличие погрешностей цифровых вольтметров, а при погрешности виртуального вольтметра идеальны для измерений напряжений.

Список литературы

- [1] Бородина Е.А. Метрология Часть 1: учебно-методическое пособие. / Е.А. Бородина. – Сургут.гос.ун-т, ХМАО-Югры.-Сургут, 2019. 19 с.
- [2] Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. / А.А. Гончаров. – М., 2005. 239 с.
- [3] Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. / Ю.В. Димов. – СПб.: Питер, 2004. 432 с.
- [4] Лифиц И.М. Стандартизация, метрология, сертификация: учебник. / И.М. Лифиц. – М.:Юрайт, 2003. 317 с.
- [5] Метрология и радиоизмерения. / под ред. Проф. В.И. Нефедова. // 2-е изд., перераб. – М., 2006. 525 с.
- [6] Метрология и электрические измерения: Учеб. пособие. / Е.Д. Шабалдин, Г.К. Смолин, В.И. Уткин, А.П. Зарубин; Под ред. Е.Д. Шабалдина. – Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.- пед. ун-т», 2006. 282 с.
- [7] Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация. / А.Г.Сергеев, М.В.Латышев, В.В.Терегя. – М.: Логос, 2003. 536 с.
- [8] Харнитер М. Multisim 7. Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств: практическое пособие. / М. Харнитер; пер. с англ. А. Осипов. – Москва: ДМК Пресс, 2006. 501 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Borodina E.A. Metrology Part 1: teaching aid. / E.A. Borodin. – Surgut State University, KhMAO-Ugra.-Surgut, 2019. 19 p.

[2] Goncharov A.A. Metrology, standardization and certification. / A.A. Goncharov. – M., 2005. 239 p.

[3] Dimov Yu.V. Metrology, standardization and certification. / Yu.V. Dimov. – SPb.: Peter, 2004. 432 p.

[4] Lifits I.M. Standardization, metrology, certification: textbook. / I.M. Lifitz. – M.: Yurayt, 2003. 317 p.

[5] Metrology and radio measurements. / ed. Prof. V.I. Nefedova. // 2nd ed., Rev. – M., 2006. 525 p.

[6] Metrology and electrical measurements: Textbook. allowance. / E.D. Shabaldin, G.K. Smolin, V.I. Utkin, A.P. Zarubin; Ed. E.D. Shabaldin. – Yekaterinburg: Publishing house of GOU VPO "Ros. state prof. – ped. un-t ", 2006. 282 p.

[7] Sergeev A.G. Metrology, standardization, certification. / A.G. Sergeev, M.V. Latyshev, V.V. Terega. – M.: Logos, 2003. 536 p.

[8] Harniter M. Multisim 7. Modern system of computer modeling and analysis of circuits of electronic devices: a practical guide. / M. Harniter; per. from English A. Osipov. – Moscow: DMK Press, 2006. 501 p.

© *Е.А. Бородина, 2021*

Поступила в редакцию 27.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Бородина Е.А. Оценка основных метрологических характеристик цифрового и виртуального вольтметров // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 23-28. URL: <https://ip-journal.ru/>